

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Шаагзамова Шахисанам Шамансуровна

*Магистрант Высшей школы
Бизнеса и предпринимательства
при Кабинете Министров Республики Узбекистан*

Аннотация. Статья посвящена актуальному в наше время вопросу который касается качества продукции. В данной статье рассказывается о методах управления качеством продукции на предприятии, а также о взаимодействии качества, объема и спроса.

Ключевые слова: качество продукции, руководство качеством, эффективный менеджмент, воздействуют на процесс создания продукции.

QUALITY MANAGEMENT METHODS.

Abstract. The article is devoted to a topical issue which relates to product quality. In this article says about the methods of quality management in the enterprise, as well as on the interaction of quality, quantity and demand.

Key words: product quality, management quality, effective management, impact on the process of creating products.

В наши дни состояние управления качеством имеет долгую историю. Кратко её можно представить следующим образом. До XX века забота о качестве сводилась к выполнению нескольких контрольных и обеспечивающих действий, которые были неотъемлемой частью общего процесса управления предприятием. При этом использовалась стандартизация и унификация деталей, приборов и орудий труда, использовался входной контроль материалов, операционный контроль в процессе изготовления, а также— множество испытаний уже готовой продукции.

В процессе обострения конкуренции и усложнения производимой продукции её качество получило большую значимость, как основа конкурентоспособности. Все эти явления привели к появлению концепции перехода от отдельных мероприятий обеспечения качества продукции к более современному системному подходу, к необходимости своевременно и эффективно управлять качеством продукции.

Такая широкая область применения этого знания включает в себя общее понятие руководства и оперативного управления качеством и образует однородный непрерывный процесс управления качеством в масштабе

предприятия. В соответствии с этим структура и функции в масштабе компании имеет данный вид:

Рисунок 1- общий вид управления качеством

Исходя из этой структуры и функций процесс управления качеством в компании, с учётом внешних факторов, сформировывается следующим образом. Высшее руководство, выполняет свои функции по контролю качеству, осуществляет руководство качеством: взаимодействует с внешней средой, определяет политику и планы по качеству и создаёт необходимые условия на предприятии для обеспечения качества продукции. Руководители среднего и низового звена, исходя из решений высшего руководства, осуществляют оперативное управление качеством на своём уровне: воздействуют на процесс создания продукции последовательным выполнением своих функций. При этом, если по результатам контроля качества и анализа полученной информации будут разработаны и внедрены в производство все необходимые меры по повышению качества продукции, следующий цикл управления повторится по «петле качества» на более высоком уровне— уже по «спирали». Принимаемые меры по повышению качества необходимы не только для устранения недостатков, но и для постоянного повышения качества продукции, чтобы не отстать от конкурентов. Термины «петля качества» и «спираль качества» применялись в стандартах ИСО

Рисунок 2- петля качества

Представленный процесс управления качеством показывает, как функционирует система управления качеством (система менеджмента качества, система качества). Состав функций общего руководства и оперативного управления качеством, которые при этом выполняются, в основном соответствует рекомендациям международного стандарта ИСО 9001:2008 с требованиями к системам менеджмента качества.

Многочратно подтверждённый на практике опыт предприятий — лидеров в области качества и положения авторитетного учебника по менеджменту показывают, что качество продукции зависит от ряда внешних и внутренних факторов:

К внешним факторам относятся:

- требования к качеству (потребители, прогресс, конкуренты);
- поставщики капитала, трудовых ресурсов, материалов, энергии, услуг;

- законодательство в области качества и работа государственных органов.

Внутренними факторами обеспечения качества продукции служат:

- современная материальная база (инфраструктура, оборудование, материалы, финансы);
- применение передовых технологий;
- эффективный менеджмент (рациональная организация работ и умелое управление предприятием в целом и качеством в частности);
- квалифицированный персонал, заинтересованный в хорошей работе.

Зависимость качества продукции от указанных факторов и их взаимосвязь можно представить в виде причинно-следственной диаграммы, наглядно показывающей принцип обеспечения качества.

К сказанному можно добавить, что квалифицированный и мотивированный персонал и современная материальная база с передовой технологией определяют необходимую основу обеспечения качества продукции—базу качества. Причём, из всех факторов, влияющих на качество, ключевым является человеческий фактор, а в нём— заинтересованность работников в хорошей работе. Объясняется это тем очевидным соображением, что незаинтересованный работник не будет хорошо работать даже на хорошем оборудовании, а заинтересованный будет искать, находить и использовать любые возможности для повышения своей квалификации и достижения высокого качества выпускаемой продукции.

Эффективный менеджмент с управлением качеством дополняет базу качества, позволяет реализовать возможности, которые создаются материальной базой и человеческим фактором. Ибо нельзя выпускать продукцию, имея только оборудование, материалы и людей. Нужно ещё организовать работу и наладить управление.

Таким образом:

Принцип обеспечения качества продукции заключается в том, чтобы учитывать внешние факторы влияющие на качество (поставщиков, требования к качеству, законы и государственные органы) и создавать внутренние факторы (материальную базу с передовой технологией, эффективный менеджмент с управлением качеством и мотивированный, квалифицированный персонал). При этом первостепенное внимание нужно уделять мотивации персонала.

Отсюда становится ясно, как обеспечивается качество продукции, а следовательно, — какие мероприятия необходимы для его обеспечения.

Использованные источники:

1. Антология русского качества / Сост. Б.В. Бойцов, Ю.В. Крянев, М.А. Кузнецов / Под ред. Б.В. Бойцова, Ю.В. Крянева. - 3-е изд. доп. - М.: РИА "Стандарты и качество", 2016. 427- 432 с, с илл.
2. Экономическая библиотека. Учебники, лекции и пособия по экономическим дисциплинам [Электронный ресурс]. Режим доступа:<http://eclib.net/>
3. Сапунова Т.А., Аверина А.А. Разработка механизма повышения качества хлебобулочной продукции. Сборник статей международной научнопрактической конференции. В мире науки и инноваций. Казань НИЦ Аэтерна 2019, с.7-9
4. Сапунов Т.А. , Филипчук К.В Практические вопросы обеспечения качества радиоэлектронной аппаратуры в проектных организациях. Вестник ИМСИТа 2022, С.24-28
5. Зувев В.Т. Менеджмент качества в производстве. - М.: ООО "Протектор",2015. 100-104 с.